

SCIENCE
PROBLEMS.UZ

ISSN 2181-1342

Actual problems of social and humanitarian sciences
Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук

**Ijtimoiy-gumanitar
fanlarning dolzarb
muammolari**

9-maxsus
son (5-jild)

2025

SCIENCEPROBLEMS.UZ

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNING DOLZARB MUAMMOLARI

№ 5/9 (5) - 2025

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

TOSHKENT-2025

<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i> “MOTIVATSION YONDASHUV” HAMDA “KREATIV FIKRLASH” TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATI	574-578
<i>Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi</i> BO'LAJAK CHET TILI O'QITUVCHILARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA PRAGMATIK MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI	579-585
<i>Hamroyeva Robiya Sherali qizi</i> KELAJAK PEDAGOGLARINING TANQIDIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR	586-591
<i>Tug'anboyeva Zamiraxon Shuxratbek qizi</i> TALABA KURASHCHI QIZLARNING KUCH CHIDAMLILIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH METODIKASI	592-598
<i>Sadritdinova Dinora A'zamjon qizi</i> WEB ILOVALARNI LOYIHALASHGA OID KOMPETENTLIK VA UNI RIVOJLANTIRISH	599-602
<i>Солохиддинова Фазилатхон Мухиддин кизи</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ	603-611
<i>Ниязова Регина Рустамовна</i> АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА	612-615

Received: 2 October 2025
Accepted: 15 October 2025
Published: 25 October 2025

Article / Original Paper

METHODS OF IMPROVING STRENGTH AND ENDURANCE OF FEMALE STUDENT WRESTLERS BY SPECIAL EXERCISES

Tug'anboyeva Zamirakhon Shukhratbek qizi

Uzdzhitsu basic doctoral student

Email: Magistrzamira@gmail.com

Abstract. For increasing the strength endurance of female student wrestlers, a set of special exercises is developed. Even if the exercises are taken from different types of sports, they will be directed exactly to increasing strength endurance, and at the same time it is also important to select some wrestling techniques.

Keywords: wrestling, strength, endurance, physical training, physical condition, special exercises, general exercises, resistance band, methods.

TALABA KURASHCHI QIZLARING KUCH CHIDAMLILIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH METODIKASI

Tug'anboyeva Zamiraxon Shuxratbek qizi

Uzdjitsu tayanch doktoranti

Annotatsiya. Talaba kurashchi qizlarni kuch chidamliligini oshirish uchun maxsus mashqlar orqali mashqlar majmuasi ishlab mashq turli xil sport turlaridan olinsa ham aynan kuch chidamliligini oshirishga qaratilgan holatda bo'ladi va shu bilan birga kurash usullaridan ham tanlab olish muhimdur.

Kalit so'zlar: kurash, kuch, chidamlilik, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy holat, maxsus mashqlar, umumiy mashqlar, rezina, usullar.

DOI: <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5SI9Y2025N93>

Kirish. Yurtimizda milliy kurash sport turimizni ham shu vaqtgacha saqlab olib kelish hamda hozirgi vaqtda dunyoga targ'ib qilishda bir qancha qiyinchiliklar bartaraf etilmoqda. Shu bilan birgalikda milliy qadriyatlarimiz, barcha milliylikimiz timsoli aylangan barcha urf-odatlarimiz e'zozlanib asrab-avaylab kelajak avlodlarga yetkazib berishimizga harakat qilinmoqda, shular jumlasidan bag'ri kenglik, mardlik, oliyjanoblik, halollik timsoli "Milliy kurash" hisoblanadi. Kurash milliy sport turini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish, uning xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirish va xorijiy mamlakatlarda yanada keng targ'ib qilish, shuningdek, kurashni rivojlantirish va ommalashtirish bo'yicha faoliyatni tizimli qo'llab-quvvatlashni tashkil qilish maqsadida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-450-son, 20.12.2024-yil qarori Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.11.2020-yildagi PQ-4881-son Milliy kurash sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishishdan oldin ham, keyin ham, hozirgi vaqtlarda ham o'zimizning milliy

qadriyatlarimizni ulugʻlanib va asrab avaylanib kelmoqda shular tarkibida milliy kurash ham mavjud boʻlib tobora yuksalib rivojlanib bormoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Kurash sport turlarida muhim ahamiyatga ega boʻlgan sifatlarni tarkibiga kuch sifatini tanlab olsak. Jismoniy sifatlari biri “kuch” deganda kurashchining raqib qarshiligini engib oʻtish yoki mushak kuchlanishi hisobiga unga qarshilik koʻrsatish qobiliyati tushuniladi.

Kuchning quyidagi turlarini ajartish qabul qilingan: umumiy va maxsus, mutlaq va nisbiy, tezkor va portlovchan, kuch chidamliligi [3; 86-b.]. Kuch chidamliligi — bu sportchining mushaklarini zoʻriqishini dastlabki lahzasida ish uchun kuchlanishning tez rivojlantirish qobiliyati [6; 34-b.].

Kuch chidamliligini shakllantirish - harakat va nafas uygʻunligidagi murakkab sanʼat. Kuch chidamliligini rivojlantirish - bu oddiy jarayon emas, balki organizmning barcha tizimlarini uygʻun ishlashiga yoʻnaltirilgan murakkab jarayondir. Mashgʻulotlarda faqat mushak kuchini oshirish emas, balki **vegetativ funksiyalarni mukammal boshqarish**, ularni mashq jarayoniga moslashtirish ham muhim oʻrin tutadi. Kuch chidamliligini oshirishning bir necha yoʻnalishlari mavjud. Masalan, **vazning maksimal qiymatidan 30-70%** ogʻirlik bilan ishlashda **takrorlashlar soni 5 tadan 12-14 tagacha** boʻlishi tavsiya etiladi. Har bir yangi urinish organizm dam olganidan soʻng amalga oshiriladi. Bu usul mushaklar harakat faoliyatini yaxshilab, kislorod tanqisligini kamaytiradi. Agar yuklama **60% atrofida** boʻlsa, mashqlar oʻrta surʼatda bajariladi, **takrorlashlar soni 15 tadan 30 tagacha**, urinishlar esa 2-5 marotabadan oshmasligi kerak. Dam olish oraligʻi bu holatda **4-5 daqiqa** boʻlishi maqsadga muvofiq. Shuningdek, yuklama **20-70%** orasida boʻlsa, takrorlashlar mashgʻulot oxirigacha davom ettiriladi, ammo **yondashuvlar soni 4-5 tadan oshmasligi** lozim. Dam olish oraligʻi oʻzgarib turishi turli natijalarga olib keladi: agar tanaffus qisqa (1–3 daqiqa) boʻlsa, mushaklarning **ichki anaerob energiya manbalari** faol ishlaydi; aksincha, tanaffus 5-10 daqiqa boʻlsa, mushak apparatining **anaerob ishlash qobiliyati** takomillashadi. Kuch chidamliligini rivojlantirishda ikkita asosiy shakl mavjud: **Tanlangan mashqlar seriyasini ketma-ket bajarish;**

Aylanma mashgʻulot shakli - bunda turli mashqlar ketma-ket bajarilib, butun tana faoliyati sinxron tarzda chiniqtiriladi. [5; 79.]. A.I.Babakov, S.B.Ulyankin mazkur mualliflarning fikriga koʻra kurashchilarda umumiy chidamlilikni rivojlantirishda sekin shidatli, lekin uzoq muddat davomida bajariladigan mashqlarni, maxsus chidamlilikni rivojlantirishda esa musoboqa shiddatida ijro etiluvchi mashqlarni vazn toifalariga qarab qoʻllash lozim ekan [6; 46-b.]. Chidamlilik belgilari va sifatlari juda koʻp mashqlarni takrorlash, uzoq vaqtlar mashq boʻlishini talab etadi. Chidamlilikda nafas olish, nafasni ichda saqlab turish, mushaklar va barcha boʻgʻinlarning ogʻir-yengil harakatlarni bajarishga odatlanishi ustuvor turadi. Chidamlilik belgilari va sifatlari koʻproq quyidagi faol harakatlarda uchraydi va belgilanadi. Sport sohasida kuchlilik asosan shtanga, kurash, boks, qoʻl kuchini sinash, tosh koʻtarishda qoʻllaniladi. Yuqorida taʼkidlangan sport turlarida mushaklarning tortish, choʻzish, itarish, urish, saqlab turish (shtanga) va h.k. harakatlari orqali amalga oshiriladi. Bunda har bir sport turining xususiyati, texnik-taktik jihatdan harakatlarni bajarishda sekin, tez va tezkor-kuch sifatlari ishlatiladi. Mushaklarning kuchi (dinometriya, stanometriya) va harakat tezligi (sekundomer, kompyuter va h.k.) asosiy oʻrinda turadi, ular maxsus asboblari orqali oʻlchanadi. Harakat tezligi (suzish, yugurish, toʻpni urish, tepish va h.k.) kuch bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

Ya'ni suzish, yugurish, to'pni darvozaga zarb-kuch bilan tepishda texnik-taktik harakatlar, tezlik va kuchlar bir-biri bilan bog'lanib ketadi [4; 40-41-b].

1-jadval

Talaba kurashchi qizlarni umumiy kuch chidamliligini oshiruvchi umumiy mashqlar tashkil topgan mashqlar metodikasi

№	Mashq nomi	Mashqni amalga oshirishdagi o'rtacha vaqt	Takrorlash soni	Dam olish oralig'i	Yuklamalarni shiddati	YuQS zarba/daq
1.	1000 metrga yugurish	4-5 daqiqagacha	2marta takrorlash	Dam olish oralig'i 1-1.5 daqiqa,	3-4	140-180
2.	Zinaga chiqib tushish butun stadion bo'ylab (har bir oyoqqa qumli 0.5 kg dan tashkil topgan og'irlikni kiygan holatda)	20- 30munit ichida	1marta takrorlash	Dam olish oralig'i 5daqiga	3-4	140-185
3.	Zinaga chiqib tushish bitta zinani o'zida (har bir oyoqqa qumli 0.5 kg dan tashkil topgan og'irlikni kiygan holatda)	1) 10 soniya 2) 20 soniya 3) 30soinya	1marta takrorlash	Dam olish oralig'i 1) 10s, 2) 15s,3) 20s, seriyalar orasida	2-3	145-175
4.	Turnikda kurash yaktagi ilingan bo'ladi, yaktakni yoqasiga ikki qo'l yordamida osilib turiladi 10kg og'irlik beliga osilgan holatda bo'ladi	30 soniya 45 soniya 1munit	3 seriya, 1 marta takrorlash	Dam olish oralig'i 20 soniya 40 soniya 1daqiga seriyalar orasida 1.5,2 daqiqa	2-3	140-150
5.	Turnikda tortinish	7-15 marta	2 seriyadan 2marta	Dam olish oralig'i 40 soniya seriyalar orasida 1.5, 2 daqiqa	1-2	145-160
6.	Brusda qo'lni bukilgan holatda muvozanat saqlab turish	15 s 20 s	2seriya 1marta	Dam olish oralig'i 15 soniyadan 30 soniya Seriyalar orasida 30 soniya	2-3	140-155
7.	Brusda tizzani yarim bukilgan holatda ko'tarib turish	30 soniya 1 daqiqa charchaguncha	2seriya 1marta	Dam olish oralig'i 15 soniyadan, 30 soniya Seriyalar orasida 30 soniya	2-3	130-140
8.	Rezinani tarang tortib, ikki qo'lni ko'krak oldiga ko'tarib, gavda bilan o'ng va chap yelka rezinani qo'lni boricha yozilgan holatda tortish, bosh qarama-qarshi tomonga harakatlanadi (rezinani bog'langanligiga qarab tarangligi belgilanadi)	1daqiga 2daqiga 3 daqiqa	3 seriyadan, 1marta takrorlash	Dam olish oralig'i 20soniya 30soniya 1daqiga Seriyalar orasida 1daqiga ichida	2-3	140-155

Yuqoridagi jadvalda biz talaba kurashchi qizlarni kuch chidamliligini oshirish uchun umumiy sportga taalluqli bo'lgan mashqlarni kuch chidamlilik qobiliyatiga moslashtirilgan holatda ishlab chiqildi. Mashqlarni ishlashda me'yori va takrorlash soni yuklama shiddat zonasi yurak qisqarish soni moslashtirilgan holatda namoyon qilindi.

2-jadval

Talaba kurashchi qizlarni maxsus kuch chidamliligini oshiruvchi texnik usullardan tashkil topgan mashqlar metodikasi

№	Usullar nomi	Tashqi qarshilikda foydalaniladigan predmetlar hamda jonli tashqi qarshilik turidan foydalanish	Mashqni amalga oshirishdagi o'rtacha vaqt	Takrorlash soni	Dam olish oralig'i	Yuklamalar ni shiddati	YuQS zarb a/daq
1.	Raqibni qo'lini qulay joyidan ushlab hamda yelkasini orqa tomonidan ushlab, raqib oyog'ini oldi tomonini oyog'i bilan to'sib, qo'lidan tortib usulga kiradi	Usulni amalga oshirayotganda, birinchi kurashchini beliga rezin bog'langan holatda bo'ladi, ikkinchi kurashchi usulga kirib chiqadi.	1.2daq28-40 marta 2. 3daq40-57martagacha	3seriya 1marta	1.1daq 2.2daq Seriylar orasida 1 daq	2-3	152-185
2.	Raqib qo'lini qulay joyidan ushlab, bitta qo'lini yaktakni yoqasidan ushlab yelkadan oshirib tashlash	Usulni amalga oshirayotganda, birinchi kurashchini beliga rezin bog'langan holatda bo'ladi, ikkinchi kurashchi usulga kirib chiqadi	1.2daq28-40 marta 2. 3daq40-57martagacha	3seriya 1marta	1.1daq 2.2daq Seriylar orasida 1 daq	2-3	152-185
3.	Raqibni qo'lidan va belidan ushlab taz bilan ko'tarib tashlash.	Usulni amalga oshirayotganda, birinchi kurashchini beliga rezin bog'langan holatda bo'ladi, ikkinchi kurashchi usulga kirib chiqadi	1.2daq28-40 marta 2. 3daq40-57martagacha	3seriya 1marta	1.1daq 2.2daq Seriylar orasida 1 daq	2-3	152-185
4.	Raqibni bir qo'lini qulay joyidan ushlab, ikkinchi qo'lni raqibni orqa belbog'idan ushlab o'ziga tortib, raqib oyog'ini tashqi tomoniga oyog'i bilan tepib tashlash	Usulni amalga oshirayotganda, birinchi kurashchini beliga rezin bog'langan holatda bo'ladi, ikkinchi kurashchi usulga kirib chiqadi	1.2daq28-40 marta 2. 3daq40-57martagacha	3seriya 1marta	1.1daq 2.2daq Seriylar orasida 1 daq	2-3	152-185
5.	Raqibni orqa belbog'dan ushlab, ikkinchi qo'lni raqibni ushlagan tomondagi oldi belbog'idan ushlab o'ziga tortib, yonbosh holatda kirib tizza yordamida ko'tarib uloqtirish	Usulni amalga oshirayotganda, birinchi kurashchini beliga rezin bog'langan holatda bo'ladi, ikkinchi kurashchi usulga kirib chiqadi	1daq1qa 25-33tagacha 2daq1qa 35-43tagacha 3daq1qa 45-58tagacha	4seriya 1marta	Dam olish oralig'i 30 soniyadan 1 daqiqa 2daq1qa Seriylar orasida 1daq1qa	2-3	152-185
6.	Raqibni qo'lini tirsak tepasidan ushlab, ikkinchi qo'lni xuddi o'sha qo'lni siqib ushlab, ushlangan qo'l tomondagi oyog'idan, oyoq yordamida chalib orqaga itarib usulni bajarish	Usulga kirayotgan kurashchini oyog'ida rezina bog'langan holatda, oyoq harakatlarini amalga oshiradi	1. 1daq1qa 20-28 marta 2. 2daq1qa 28-40 marta 3. 3daq1qa 40-57martagacha	4seriya 1marta	Dam olish oralig'i 30 soniyadan 1 daqiqa 2daq1qa Seriylar orasida 1daq1qa	2-3	152-185

Yuqoridagi jadvalda biz talaba kurashchi qizlarni kuch chidamliligini oshirish uchun texnik usullardan tashkil bo'lgan mashqlarni kuch chidamlilik qobiliyatiga moslashtirilgan holatda ishlab chiqildi. Mashqlarni ishlashda qanday tarzda usulni amalga oshirishi hamda me'yori va takrorlash soni, yuklama shiddat zonasi, yurak qisqarish soni moslashtirilgan holda namoyon qilindi.

3-jadval

Talaba kurashchi qizlarning texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlari (n=7)

№	Yonbosh usuli, 30 son, marta		Yelka usuli, 30 son, marta		Yuklama usuli, 30 son, marta	
	T/o	T/k	T/o	T/k	T/o	T/k
1.	10	14	10	15	13	15
2.	13	15	13	17	16	19
3.	16	19	16	19	14	18
4.	14	17	14	18	10	15
5.	13	19	15	18	13	18
6.	14	19	16	20	16	20
7.	16	20	13	18	13	18
\bar{X}	13.71	17.57	13.86	17.86	13.57	17.57
σ	2.06	2.30	2.12	1.57	2.07	1.90
V, %	15.01 %	13.08%	15.27 %	8.81 %	15.25 %	10.83 %

Kuch chidamliligini rivojlantirish natijalarining umumiy tahlili. O'tkazilgan uch bosqichli kuzatuv va tahlillar natijalariga ko'rinib turibdiki, sportchilarning **kuch chidamliligi mashg'ulotlar davomida yaxshi o'sish** bog'liqligini namoyon etdi. Tadqiqot boshidagi bosqichlarda o'rtacha ko'rsatkichlar **13.5–13.8** atrofida bo'lib, bu davrda natijalarning tarqoqligi yuqori (variatsiya koeffitsiyenti **15–15.3%**) ekanligi aniqlandi.

Jadval-4

Izoh: t/b tadqiqot boshi, t/o- tadqiqot oxiri

Xulosa. Bu holat kurashchi qizlarning kuch qobiliyatini va chidamlilik zaxiralari o'rtasida sezilarli farq mavjudligini ko'rsatadi.

Tadqiqot oxiriga kelib esa jami tahlillarda o'rtacha natijalar **17.5–17.9** gacha o'sganini, variatsiya esa **8.8–13%** oralig'igacha kamaygani kuzatildi. Bundan shu ma'lum bo'ldiki, mashg'ulotlar jarayonida: sportchilar kuchni ko'paytirish va saqlab qolish ko'nikmalarini rivojlantirgan, yuklamalarga moslashuv jarayoni yaxshilangan, mushaklarning zaxira energiya ta'minoti tizimi (ayniqsa anaerob imkoniyatlar) faollashgan, va eng muhimi — natijalar **barqarorlik** kasb etgan.

Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'rtacha ko'rsatkichlar oshgan sari **standart og'ish** (σ) biroz kamayib, variatsiya darajasi pasaygan. Bu o'z navbatida mashg'ulot jarayonining **samarali tashkil etilgani** va **individual yondashuv** o'z samarasini berganini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar/Литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-450-son, 20.12.2024y qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prizdentining 04 11 2020 yildagi PQ-4881-sonli qarori.
3. A.M.Achilov., J.A.Akromov., O.V.Goncharova. Bolalar jismoniy sifatlarni tarbiyalash o'quv qo'llanma. Toshkent 2009 y. 207 b.
4. Бабаков А.И.Ульянкин С.В. Физическая и волевая подготовка борцов на поясах основе использования методики самовоспитания. Учебное пособие. Владимир - 2010.46-b
5. Kerimov F.A. Sport kurashi nazaryasi va uslubyati.Darslik.Toshkent. 2008.86-87-b.
6. Madaminov. B, R.Salomov. Jismoniy tarbiya nazaryasi va uslubyatining amaliyoti. "Muxarrir" nashriyoti Toshkent 2013 yil. 34b.

7. Xudoyberganov. J.S. Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning. Ahamiyati central asian research journal for interdisciplinary studies .2021 yil.40-41b.